

ROMANCE FAMOSO,
EN QUE SE REFIEREN

LAS GRANDES HAZAÑAS DEL VALIENTE
 Negro en Flandes, llamado Juan de Alva, y lo mucho
 que el Rey nuestro Señor le premió
 sus hechos.

VAlerosa Infanteria
 de la esclarecida España,
 que entre todas las Naciones,
 por tu valor te señalas:
 Oye de un valiente Negro
 la fuerza, y valor que alcanza,
 pues se acompañan con él,
 los de la Llave dorada,
 Duques, Condes, y Marqueses,
 Señores de grande salva,
 siendo hijo de una Negra,
 que fué de un Don Pedro esclava,
 mas por sus buenos servicios,
 la libertad alcanzára.
 Llevóme la inclinacion

de servir al Rey de España;
 y en este dichoso tiempo
 unas Compañias marchan
 à la Ciudad de Lisboa,
 con ellas vá el Duque de Alva.
 Fuy en casa del Duque un dia,
 y con brios a arrogancia
 le dize gran Capitan,
 sirvate de darme plaza,
 que por el Cielo que adoro,
 y por esta humilde espada,
 que he de seguir tus Vanderas,
 hasta morir en campaña.
 El Duque pide el nombre,
 dixi: que Juan me llamaba,

y

y respondió el Duque Invictor :
llamate desde oy Juan de Alva,
que te he de dar mi apellido,
porque tu valor me agrada.
Embarquéme, pasé à Flandes,
empezando en sus campañas
à dar glorias à mi nombre,
y nuevo assunto à la fama.
Un dia me llamó el Duque,
y dixo : amigo Juan de Alva,
aquesta noche conviene
à la Corona de España,
que traygais del Enemigo
una Posta maniatada,
y que si tu haces esto
te prometo una ventaja
con Titulo de Sargento,
que es premio de honra muy alta.
Allí estava un Capitan,
que Don Juan de Rojas llaman,
que ardiendo en ayrada embidia,
desta suerte al Duque habla :
No es verguenza de Españoles
lo que Vue-Excelencia manda,
que vaya un Negro à gozar
empresa tan noble, y alta ?
No hay Capitanes valientes ?
Sargentos ? Cabos de Esquadra ?
Y Soldados valerosos
que saldrán à essa demanda ?
Y sino yo iré, Señor,
porque esse perro no vaya.
Mucho lo agradeció el Duque,
pero que fuesse me encargá :
y yo al mirar tal desprecio ;
dixe, ardiendo en ira, y saña :
O Capitan embidoso,
quien te cogiere en campaña !
vieras la espada del Negro,
y yo, si obras como hablas.

Assi que vino la noche,
caminé azia la estacada,
donde encontré al Capitan,
que paseandose andava.
Puseme una mascarilla,
y al punto arranqué mi espada,
sacó el Capitan la suya,
y à golpes, y à cuchilladas
le abati una punta al suelo,
y luego sobre él me echára.
El despues que se vió en tierra
con una voz delicada,
me pide que no le mate :
yo le dixé, que se vaya,
y advirtiesse de camino,
que soy hombre de dos caras ;
y si una aqui le perdona
le matára otra mañana.
Quitéle una vanda Roja,
con rapacejos de plata
que por señal de triunfo,
hize que me la dexára,
à la Tienda del gran Duque
fué diziendo en voces altas :
desgraciado fui, Señor,
esta noche en la emboscada,
sintióme la centinela,
dió aviso, y tocóse al arma :
Salió una manga furiosa,
reconoció la campaña ;
y resistiendome à su esfuerzo,
de entre todos me escapára.
Estando en estas mentiras
yo alegre, y gozoso entrára,
con quatro Postas rendidas,
todas quatro maniatadas,
y el Duque desque me vió
se ha levantado, y me abraza.
Y bolviendo al Capitan
con muy cortesas palabras,

le dixé: Señor Capitán
sirvasse usted de esta vanda;
que la quité al Enemigo
esta noche à la campaña.
El Capitan que lo advierte,
se ha turbado, y no me habla:
mas el Duque, mi Señor,
me honró con una Alavarda:
con Titulo de Sargento,
con ella me passeava.
Ya murmuran de mi
todos los Tercios de España,
y estando yo con el Duque
la Vispera de Santa Ana,
llegó un Soldado arrogante,
que Simblamblec se llamava
desafiando al gran Duque,
y à quantos con él estavan.
Sin pedir licencia al Duque,
por el cuerpo le agarrava,
apretéle entre mis brazos,
y la vida le quitara:
echéle en el mar, y luego
bolví à tomar mi Alabarda:
y apenas huvo salido
seis pasos de la Real casa,
quando hallé algunos Sargentos,
que al ver que à ellos me igualava
en corrillos divididos,
de mi murmurando estavan,
me silvan, y me estornudan,
me dicen: pera veyaca,
quien la ha hecho Soldadaja,
no viniendole de casta?
Tanto de ver mi desprecio,
me cogió mi furia, y rabia,
que ardiendo en ira, y enojo,
metiendo mano à la espada
acometí à todos juntos,
les quité cinco Alabardas,

arrastréles por el suelo,
y les dixé: Ruines mandrias,
pues que perdistes la honra,
bolved por el Rey de España
que las insignias que os dió
oy un Negro las arrastra.
Mas viendo que no se atreven,
del suelo las levantara,
y con rendimiento humilde,
las besé, y dixé al tomarlas,
perdonad mi Rey Felipe,
Monarca Invicto de España,
ellos la ocasion me dieron,
que yo no me la tomara
però su descortesia
dió à mi atrevimiento causa.
Vispera de Navidad
triste dia para España,
el Duque de pena llora,
de ver que sin gente se halla,
porque de la que tenia
mas de la mitad le falta,
pues el feróz enemigo
unos prende, y otros mata.
Mas sin temor, ni rezelo,
à las trincheras contrarias
me acerqué buscando presa,
que llevarle al Duque de Alva.
Vi que el Principe de Orange
en su Tienda está sin guarda,
y al ver ocasion tan buena,
determiné de lograrla.
Con un puñal à los pechos,
le dixé: Rindete à España,
Principe date à prision,
sino he de sacarte el alma.
Le desarmé, y luego al punto
en los ombros me le echára,
y ázia à la Tienda del Duque
corrí con él que bolava.

El Duque , assi como vió
que es el Principe de Orange,
con gran gozo , y regosijo
le dice estas palabras :
Estas visitas Señor,
me dán muy alegres pasquas.
Si teneis tales Soldados,
(respondió) que aquesto hagan,
que mucho que tiemble el Mundo
el valor de vuestra espada ?
Ponense à hacer colacion
el Principe , y Duque de Alva,
y el Negro à una cabecera
entre los dos se sentára,
y en su aplauso mientras cenan,
alegres coblas les cantan.
Ajustaronse las pazes,
como las quisiesse España,
honrando el Principe , y Duque,
al Negro por sus hazañas.
Vinosse el Duque à Madrid,
quiso que le acompañára,

y de mi le contó al Rey
muchas acciones bizarras.
El Rey con gana de verme,
entrar el salon me manda,
inqué la rodilla en tierra,
y el Rey me dixo : Levanta,
Noble Maestre de Campo,
lustre , y honor de mis Armas,
Comendador de la Torre
en la Orden de Calatrava.
Seis mil ducados de renta
mando que se os dén de plata,
y Capitan General
de la Infanteria de España.
De turbado , no acerté
à dezirle al Rey palabra
aunque para agradecer
lo que mi humildad ensalza,
y lo bien que me ha premiado,
ruego à Dios que un rayo me haga
para postrar enemigos
de nuestro Rey à sus plantas.

F I N.

**Barcelona : En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en los Algodoneros.**